

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕЧНОМ ПОРТУ ТЕРМЕЗ

*Джураева Улмас Чориевна*¹

¹ PhD, заведующая кафедрой государственно-правовых основ Термезского государственного университета

Аннотация: В статье подробно рассматривается организационная структура порта, а также ключевые направления работы специалистов, включая управление грузопотоками, техническое обслуживание и модернизацию инфраструктуры. Обсуждаются проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются профессионалы в своей деятельности, а также предлагаются решения для оптимизации работы порта. Также рассматривается влияние деятельности специалистов на экономическое развитие региона и обеспечение эффективного функционирования транспортной сети. Статья представляет собой полезный ресурс для исследователей и практиков, заинтересованных в логистике, транспортном управлении и региональном развитии.

Ключевые слова: Речной порт Термез, местные специалисты, логистика и транспортировка, портовая инфраструктура, судоходство, управление грузами, транспортные потоки, сотрудничество с международными партнерами, экономическое значение порта.

Введение. Речной флот в создании и развитии водного транспорта Средней Азии, Ф.В. Наянов, А.В. Архангельский, Д.А. Очиллов, Н.М. Бен, А.С. Пушенцов и др. отдали много сил и услуг. Представители местного населения в речном порту: заместитель начальника судоходной службы по кадрам А.С. Бердыёров, начальники причала Б. Носикбоев, Б.Н. Киличев, К.Д. Казаков, Директора заводов Н. В. Бозоров и другие много работали. [1]

В 1971-1975 годах в Термез, Керки, Чорджой и ряд речных портов были перевезены грузы народного хозяйства, в них выросла производительность труда. В результате укрепились дружественные отношения Узбекистана с Афганистаном и соседними странами. В афганском

порту не хватало опытных инженеров, операторов грузовых кранов, водителей, слесарей, электриков, механиков по ремонту грузовых кранов и другой техники, специалистов по эксплуатации другой техники. [2] Это снизит производительность труда и приведет к длительной погрузке и разгрузке грузов. Учитывая это, руководство узбекского судоходства предложило направить своих специалистов в порты Хайратон и Шерхан в Афганистане. Это мероприятие помогло значительно повысить производительность.

Результаты. Трудовой коллектив речного порта Термез, исходя из имеющихся материальных возможностей, постарался внести свой вклад в благоустройство и благоустройство. Например, в 1971-1975 годах были построены и сданы в эксплуатацию 6-классное здание школы в Деновском районе, административное здание, дома и другие постройки на территории колхоза Халтурина в Чорджойском районе. [3.4] В речном порту Термез примеры прогресса показали бригады под руководством В.Цымбалы, С.Ахмедова, Ч.Хайдарова, И.Ходжабекова, Ф.Шарипова, среди известных работников. В 1980-е и 1990-е годы служба доставки грузов из Афганистана значительно возросла, и среди сотрудников порта появилось много солидных и заслуженных людей. [5] Один из таких подвижников, Рустам Гуломов, был участником ВОВ, ветераном труда и в послевоенные годы вернулся в порт Термез, где работал, и работал бригадиром портовых грузчиков.

В 1970-е годы в речном порту Термез значительно выросла производительность труда. Раньше были трудности с импортом сюда хлопка. Перемещение груза с кораблей или на них и погрузка на 300-тонные грузовые баржи займут четыре дня. В 1970 году в порту использовались 5-тонные грузовые краны «Ганц» для погрузки в железнодорожные вагоны товаров, отправляемых за границу, в короткие сроки. В речном порту начато использование электропогрузчика марки «4004». Это позволило вдвое сократить ручной труд и сэкономить время на погрузку товара в вагон. В результате ежегодно экономилось 5 тысяч сумов. Стиль речных жителей Термеза стал использоваться и в других портах.

Креативные исследования проводились и в речном порту Термез. Например, раньше керосин доставлялся в контейнерах по железной дороге на нефтебазы, а потребители располагались в двух-трех милях от порта. Сотрудники Научно-технического общества речного порта Термиз и Службы эксплуатации разработали и реализовали транспортировку керосина в цистерне со специальным ходовым устройством. [6] Перевозка небольших грузов осуществляется с помощью низких деревянных поддонов. Это привело к увеличению производительности и рентабельности. В 1980 году, исходя из местных условий, в порту был реализован план непрерывного производства.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов перевозчики речного порта Термез изучили опыт ленинградцев по экономии времени в процессе грузоперевозок и применили его в жизни. Открыт комплексный конкурс между портом Термез и Союзом иностранного транспорта («Соювнештранс»). [7] В 1978 году между диспетчерской службой порта и железнодорожным вокзалом была установлена телефонная связь, позволившая связать работу с центром диспетчерской службы. Сотрудники речного порта Термез активно вели поиск в сотрудничестве с другими транспортными организациями. [8,9] В частности, интересные сведения об этом представлены на большой конференции транспортников, состоявшейся в Термезе 16 июня 1981 года. На конференции речники Термеза акцентировали внимание на сокращении простоев барж и вагонов в 1980 году на пять процентов, повышении уровня погрузочно-разгрузочных работ непосредственно до 60 процентов и снижении себестоимости обработки одной тонны груза на 95 процентов. Участники конференции выступили с инициативой заработать по итогам работы

более 5 тысяч сумов за год. Это позволило привлечь на другие рабочие места в 1981 году более 100 работников речного порта. Из годового фонда оплаты труда сэкономлено 100 тысяч сумов.

К концу 1981 года речной порт добился хороших результатов, годовой план по сравнению с предыдущим годом был перевыполнен на 36 процентов. На высоком уровне развернулась массовая политическая, культурно-просветительская работа среди работников речного порта. [10] В порту есть больница, поликлиника, предприятие по торговле рабочей силой, дом культуры, школа и детский сад, которые оказывают населению достойные услуги.

Также здесь действовал отдел жилищного хозяйства и ремонта, сотрудники которого занимались улучшением жилищных условий. После 1980 года объемы работ в речном порту Термез несколько снизились. Причиной этого является, во-первых, открытие автомобильного и железнодорожного моста, соединяющего страны Узбекистан и Афганистан через Амударью; во-вторых, в результате образования нескольких независимых государств на базе бывшего Союза экономические связи с Афганистаном были ограничены. Новое среднеазиатское пароходство (пароходство) унаследовало от старого судоходства 9 паровозов, 15 барж и 4 вспомогательных судна. В городе Термезе к 1927 году вновь начал развиваться речной порт.

Заключение. Деятельность местных специалистов в речном порту Термез сыграла решающую роль в его создании и успешном функционировании. Их упорный труд, профессионализм и внедрение инновационных решений существенно повысили производительность порта и улучшили его операции. Эти усилия не только способствовали эффективному управлению грузоперевозками, но и значительно укрепили международные связи, особенно с соседними странами, такими как Афганистан.

Специалисты порта внесли неоценимый вклад в социальное развитие региона, принимая участие в строительстве и улучшении инфраструктуры. Их работа помогла не только обеспечить надежную транспортную связь, но и создать условия для устойчивого роста и процветания местных сообществ.

Порт Термез продолжает оставаться важным узлом в транспортной инфраструктуре Центральной Азии, поддерживая экономическое развитие региона и укрепляя его стратегическое значение. Наследие, оставленное специалистами, трудившимися в этом порту, отражает их преданность делу и стремление к совершенству, оказавшее длительное влияние на развитие речного транспорта в регионе.

Таким образом, успешная деятельность порта Термез — это результат слаженной работы множества преданных делу профессионалов, чей труд и инновации стали основой для успешного функционирования и развития важного транспортного узла.

Список использованной литературы:

1. Джураева, У. (2021). Термиз дарё порти тарихи. Общество и инновации, 2(5/S), 443-449.
2. Буриев, С. Д. (2022). Роль И Значение Водопроводных Сетей В Развитии Сурхан-Шерабадского Оазиса. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 3(10), 172-181.
3. Allamuratov, S. A., & Dzhuraeva, U. C. (2021). Irrigation and reclamation works in the surkhan oasis.
4. Khuzhanazarov, A. Z., & Allamuratov, S. A. (2019). Look at medicine attention: problems and solutions. Ўтмишга назар журналы, 24(2).

5. Shodavlatovna, D. S., & Chorievna, J. S. (2021). The issue of a just king in kaikous's nightmare. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1416-1420.
6. Dzhuraeva, U. C. (2023). The Role of the Termez River Port in the Socio-Economic Development of Surkhandarya Region.
7. Алламурастов, Ш. & Джураева, У. (2021). Ремесленные и торговые отношения в бекствах восточной Бухары в конце XIX–начале XX вв. *Общество и инновации*, 2(3/S), 105-110.
8. Khursandovna, K. G. (2021, February). About the mystical views of Alisher Navoi. In *Archive of Conferences* (Vol. 15, No. 1, pp. 41-43).
9. Elamanovna, D. M. (2021, March). Works and environmental education. In *Archive of Conferences* (Vol. 17, No. 1, pp. 79-80).
10. Donayevish, B. S. (2022). Faktor in the of Transboundary Water Resources in Central Asia. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 3(10), 162-171.